

Virtuelle Reise: Digital Humanities in der Max Weber Stiftung

Jana Keck (Max Weber Stiftung, Deutsches Historisches Institut Washington),
Jan Rohden (Max Weber Stiftung, Geschäftsstelle)

Deutschsprachige DH-Forschende befinden sich nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern an verschiedenen Standorten weltweit, wo sie eng mit den DH-Kolleg:innen aus ihrem jeweiligen Gastland zusammenarbeiten. Ein Paradebeispiel dafür ist die Arbeit an den Instituten der Max Weber Stiftung (MWS), die an zwölf Standorten zu finden sind. Die Institute forschen in einem engen und intensiven Austausch mit den Wissenschaftskulturen ihrer Gastgeberländer, wirken als Mittler zwischen der deutschen Forschungslandschaft und dem Ausland und üben dort zugleich eine repräsentative Funktion aus. Als Institute für geisteswissenschaftliche Forschung haben viele von ihnen mittlerweile eigene Projekte in den Digital Humanities oder sogar eigene Abteilungen. 2016 wurde der Arbeitskreis Digital Humanities gegründet, welcher den Mitarbeiter:innen der Bereiche Forschung und Infrastruktur aus allen Instituten eine Plattform bietet, um sich über Arbeitsweisen der Digital Humanities auszutauschen.

Um Einblicke in diese Arbeitsweisen zu geben, laden die Institute der Max Weber Stiftung zu einer Reise an unterschiedliche Orte ein, an denen DH praktiziert und gefördert werden. Die jeweiligen kulturellen, politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Standorte prägen die alltägliche Forschungspraxis in den DH, indem sie vielfältige Möglichkeiten, erweiterte Perspektiven, aber auch Herausforderungen für die Forschenden mit sich bringen. Welchen Einfluss hat zum Beispiel die Pandemie auf DH-Forschende in Beirut? Oder wie prägen der Google-Skandal um Timnit Gebru oder Black Lives Matter Movements datenethische Forschungsfragen in Washington? Die „Virtuelle Reise der Digital Humanities in der Max Weber Stiftung“ ermöglicht deutschsprachigen DH-Forschenden durch Workshops, Vorträge oder Mini-Hackathons DH außerhalb des deutschsprachigen Raumes zu erleben. Und wie an jedem Ende einer Reise wird reflektiert: Was hat man gesehen und gelernt und wo möchte man in Zukunft hin?

MWS	Air Ticket	Destination
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Orient Institut Beirut ➤ Geschäftsstelle Bonn ➤ Deutsches Historisches Institut Moskau ➤ Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris ➤ Deutsches Historisches Institut Paris ➤ Deutsches Historisches Institut Rom ➤ Deutsches Historisches Institut Washington DC 	

vDHD2021 – Experimente

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.

MWS Reisetopps: von Moskau nach DC

1. Moskau/Russland

Titel: Presenting „The Corpus of Russian Translations of Social and Political Works“

Art: Vortrag und Diskussion

Datum: 08.04.2021, 16.00–18.00 Uhr

Organisiert von: Vladislav Rjéoutski (Vortrag), Benjamin Beuerle/Birte Kohtz (Moderation) (DHI Moskau)

In the history of Russia, the eighteenth century was a turning point in the formation of secular culture. At the time, a new political vocabulary was being formed, reflecting the rational perception of society and personality. This database project of the German Historical Institute in Moscow (GHIM) explores the process of the transfer, adaptation and reception of the main European political ideas and concepts in Russia during the eighteenth century. The starting point of the project – which continues the research of the GHIM in the field of the history of concepts, especially in regard to methodology, but using new data – follows the assumption that Russian political terminology was invented in the process of translation, when political concepts acquired their precise meaning in specific social and political contexts. The protagonists of this process are translators, commissioners of translations and readers who used and interpreted the new political vocabulary that transformed the semantic field of the Russian language.

The database presents samples of original texts alongside their Russian translations. The comparison helps not only to see the translators' methods and principles, but also to get an idea of how Russian readers understood and interpreted European political treatises throughout the „long“ eighteenth century. The database will provide scholars with a basis for further research in the history of language and political thought in Russia and will help to expand the understanding of the political discourse of eighteenth-century Russia.

2. Beirut/Libanon

Titel: Perpetual Crises: Emergency Tool-Kits for the (Digital) Humanities across the Global South

Art: Vortrag und Diskussion

Datum: 26.05.2021, 10.00–11.30 Uhr

Organisiert von: Till Grallert, Pierre France (OIB), Najla Jarkass, Elie Kahale, Maya Sfair, Rayane Fayed, Rana al-Ghazzi (AUB), Taos Babour (IFPO)

In Lebanon and the wider region, we face multiple and compounding crises, of which the global Covid-19 pandemic is only the latest. However, the latter might provide a common ground of shared experiences of vulnerability of (scholarly) infrastructures between the Global North and the Global South. Academics across the region are struggling with existential threats while often trying to uphold an ethics of care that is built on generous provision of personal resources. With the closure of all physical meeting spaces, libraries, archives etc. only very few can follow the lead of the Global North and move research and teaching into virtual and digital(ised) spaces. How, for instance, can we teach remotely or engage in (digital) research with limited electricity supply, unstable internet connections, unaffordable subscription prices, no access to financial support and a technology stack generally ill-suited to the cultural heritage of our societies? Since 2015, the biannual „Digital Humanities Institute – Beirut“ has addressed these issues through community building and training

and in collaboration between local, regional, and international partners. In 2021, we move online out of need – an unchecked pandemic, collapsed currency and funding, job redundancies. But we consider this format a chance to booster DH communities otherwise unable to meet in person.

The proposed event is part of a series of workshops to address the multifaceted needs of DH in/from the Global South. It will focus on addressing the immediate needs of scholars (both in their research and teaching capacity) to cover their scholarly primitives. Minimal computing is one proposed approach to limit our exposure/dependence on inaccessible technologies and infrastructures, whereby inaccessibility ranges from internet connections, electric power and hardware to institutional affiliation, paywalls, subscriptions or maintenance costs, and, finally, to technical skills and tool-chains ill-suited to the digitised/digital cultural heritage of the region. (Digital) humanists often follow non-traditional career paths and their work does not easily tick the boxes of search committees. We, therefore, depend disproportionately on outside/third-party funding. Such funding almost exclusively comes from the Global North or the Gulf and we need support and collaborators from these regions for responding to calls for applications. The proposed workshop, therefore, should also act as a meeting place to ignite such vital collaborations.

3. Bonn (Bad Godesberg)/Deutschland

Titel: Wer benötigt was? Europäische Infrastrukturangebote für die digitalen Geisteswissenschaften am Beispiel von OPERAS

Art: Vortrag

Datum: 26.05.2021, 10.00–11.30 Uhr

Organisiert von: Marlen Töpfer, Elisabeth Ernst, Stefanie Pohle, Judith Schulte, Larissa Saar

Internationale Forschungsinfrastrukturen für die digitalen Geistes- und Sozialwissenschaften stehen vor der Herausforderung, ihre Angebote auf ein breites Spektrum an Forschenden mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen ausrichten und dabei die unterschiedlichen disziplinären, sprachlichen, methodischen und sprachraumspezifischen Hintergründe der Forschenden berücksichtigen zu müssen. Um vor diesem Hintergrund bedarfsgerechte Angebote bereitzustellen und kontinuierlich weiterentwickeln zu können, ist der beständige Austausch mit unterschiedlichen Nutzergruppen von zentraler Bedeutung. Hierbei gilt es einerseits, die Bedarfe der Forschenden unterschiedlicher Disziplinen und Nationen zu erheben und in die (Weiter)Entwicklung der Infrastruktur einzubringen, und andererseits, den Forschenden jeweils den Mehrwert der verschiedenen Angebote für die eigene Arbeit zu vermitteln. Nicht zu unterschätzen ist auch die Aufgabe, bereits in Deutschland vorgehaltene Infrastrukturen mit europäischen Angeboten abzustimmen.

Die Europäische Forschungsinfrastruktur OPERAS unterstützt die Geistes- und Sozialwissenschaften mit unterschiedlichen Angeboten in den Bereichen Digital Humanities und Open Science. Um den systematischen Austausch zwischen der Infrastruktur OPERAS und den diversen Nutzergruppen in Deutschland zu gewährleisten, wurde mit OPERAS-GER ein nationaler Knotenpunkt für den deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen, der an der Geschäftsstelle der Max Weber Stiftung in Bonn angesiedelt ist.

Die Geschäftsstelle der Max Weber Stiftung lädt zu einer interaktiven Diskussion über internationale Infrastrukturen für die digitalen Geisteswissenschaften ein. Zunächst werden unter Mitwirkung der Teilnehmer:innen ausgewählte Angebote von OPERAS exemplarisch vorgestellt, um dann im Plenum potentielle Einsatzszenarien und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu diskutieren. Im Kon-

text der Debatte um internationale Vernetzung wird vor allem die Frage im Vordergrund stehen, wie unterschiedliche Arten von Anforderungen (etwa disziplinäre, sprachliche, methodische und sprachraumspezifische) systematisch erfasst und wirkungsvoll in die Weiterentwicklung digitaler wissenschaftlicher Infrastrukturen eingebracht werden können.

4. Moskau/Russland

Titel: Vorstellung des Digitalisierungsprojekts „Deutsche Akten im Zentralarchiv des russischen Verteidigungsministeriums“

Art: Vortrag und Diskussion

Datum: 22.06.2021, 16.00–18.00 Uhr

Organisiert von: Matthias Uhl (Vortrag), Benjamin Beuerle/Birte Kohtz (Moderation) (DHI Moskau)

In den 1960er Jahren wurden die deutschen Trophäenbestände der sowjetischen Streitkräfte beim Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums der Sowjetunion (CAMO) zentral erfasst und gelagert. Allein das russische Verteidigungsministerium entscheidet über den Zugang zu den in seinem Behördenarchiv befindlichen Akten. Da hier zahlreiche, bis heute geheime, Akten aufbewahrt werden, ist die Arbeit stark reglementiert. Das Deutsche Historische Institut (DHI) Moskau digitalisiert seit 2014 in Zusammenarbeit mit dem Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation und der Russischen Historischen Gesellschaft schrittweise diesen wohl letzten Bestand von Akten, der der Weltkriegsforschung bislang nicht zugänglich ist. Auf der Webseite des Projektes können diese dann ohne Einschränkungen und kostenlos genutzt werden. Bislang haben fast 8,3 Millionen Nutzer:innen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

In der Projektvorstellung wird der komplexe, aus aufeinander abgestimmten Schritten verschiedener Akteure bestehende und in einem mehrjährigen Erfahrungsprozess erprobte Vorgang der Digitalisierung im Mittelpunkt stehen: Zunächst wird durch Expert:innen des DHI Moskau festgelegt, welcher Bestand digitalisiert werden soll. Von der Abteilung, die die Akten aufbewahrt, werden die Unterlagen des entsprechenden Findbuches für die Digitalisierung vorbereitet. In der Digitalisierungsabteilung erfolgt anschließend deren elektronische Erfassung und Bearbeitung. Die Images werden an das DHI Moskau übergeben, wo eine weitere Qualitätsbewertung erfolgt und sie für das Platzieren auf der Webseite bearbeitet werden. Zur gleichen Zeit sichten Wissenschaftler des DHI alle Akten des jeweiligen digitalisierten Bestandes vollständig und erstellen auf der Grundlage dieser Arbeiten ein neues Findbuch. Auf der Grundlage der neuen Findbücher werden auch die entsprechenden Metadaten für die Nutzung der digitalisierten Bestände auf der Webseite erstellt und in die russische Sprache übersetzt. Abschließend wird eine kurze Einleitung zu dem entsprechenden Bestand verfasst, danach erfolgt die Freischaltung der jeweiligen Akten.

5. Paris/Frankreich

Titel: Atelier Numérique in Paris am Deutschen Forum für Kunstgeschichte (DFK Paris)

Art: Workshop

Datum: 25.06.2021, 9.00 Uhr–open end

Organisiert von: Anne Klammt, Berenike Rensinghoff (DFK Paris), Victor Westrich (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Das DFK Paris lädt ein in sein Atelier Numérique, um gemeinsam mit allen Teilnehmer:innen spielerisch mit verschiedenen Daten aus der eigenen Forschung des Hauses zu experimentieren und dabei jeweils auch nach Interesse Datensammlungen, Tools und Projekte der frankophonen digitalen Kunstgeschichte einzubeziehen. Das Atelier stellt Daten, Informationen, Gesprächspartner:innen und gibt Anregungen für mögliche Experimente. Das Atelier ist ein Ort, an dem zusammen experimentiert und frei gestaltet wird. Spezifische fachliche Vorkenntnisse sind ebensowenig Voraussetzung wie Programmierkenntnisse. Input aus allen Bereichen der Digital Humanities und der Kultur- und Geisteswissenschaften sowie von allen Abschnitten im Studium und Berufsleben ist sehr willkommen. Aber warum öffnen wir dieses Atelier?

Forschungsdaten sind ein neues Thema in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Für viele Disziplinen und so auch die Kunstgeschichte entstehen erst die notwendigen Infrastrukturen, werden Standards gefunden, Vorgehensweisen erprobt und öffentliche Verzeichnisse von Daten angelegt. Noch ist es daher gar nicht einfach, passende Daten zu finden und vielfach werden Schnittstellen und Repositorien noch wenig angefragt, weil sie z.B. auf den Seiten der Anbieter wenig sichtbar abgelegt sind, keine mehrsprachigen Dokumentationen vorliegen und ähnliches. Seit einigen Jahren bemüht sich das DFK Paris seine Forschungsdaten und -software besser zugänglich zu machen. Was mit einem Github-Repositorium begann entwickelt sich nun zu einem Workflow, der die Anreicherung mit Normdaten, die Ablage und umfangreiche Auszeichnung mit Metadaten in fachwissenschaftlichen Repositorien und zukünftig ihre Visualisierung auf den Seiten des DFK Paris beinhaltet. Mit dem Atelier Numérique möchten wir nun zur Nutzung unserer Daten einladen und dabei auch vorstellen, was es an interessanten Angeboten unserer französischen Partner gibt, mit denen man z.B. ein Mix & Match der Daten machen kann.

6. Rom/Italien

Titel: Kontrastive Analysen historischer Textkorpora als Instrument für die historisch arbeitenden Wissenschaften?

Art: Vortrag und Diskussion

Datum: 07.07.2021, 10.00–12.00 Uhr

Organisiert von: Jörg Hörnschemeyer (DHI Rom), Jan Rohden (Geschäftsstelle)

Die kontrastive Analyse von Texten oder Textgruppen ist in den Sprach- und Literaturwissenschaften ein beliebtes Verfahren, das vor allem im Rahmen der Stilometrie sehr erfolgreich eingesetzt wird. Die Methode hat in den letzten Jahren einen regelrechten Aufschwung erfahren, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Durchführung stilometrischer Analysen dank frei verfügbarer Tools heutzutage auch ohne vertiefte Programmierkenntnisse möglich ist. Dies hat dazu geführt, dass stilometrische Analysen mittlerweile auch außerhalb von literatur- und sprachwissenschaftlichen Fragestellungen durchgeführt werden, etwa in der Kunstgeschichte oder Musikwissenschaften.

Die Veranstaltung möchte sich der Frage nähern, inwieweit stilometrische Methoden, die in der Computerphilologie z.B. bei der Autorschaftsattribuion oder für stilistische Gattungsvergleiche eingesetzt werden, auch für die Geschichtswissenschaften nutzbar gemacht werden können. Exemplarisch sollen dabei Datensammlungen aus dem Forschungskontext des DHI Rom untersucht werden. Eine Frage, der der Vortrag dabei auf den Grund gehen möchte, ist die im Vergleich zur Literaturwissenschaft veränderte Ausgangssituation historischer Textgattungen. Welche Parameter sind bei der Verwendung stilometrischer Methoden zur Analyse historischer Textkorpora dabei besonders zu

berücksichtigen? Sind das z.B. die Anzahl der Textdokumente, die Länge der Texte, die zu vergleichenden Textmerkmale oder auch die Auswahl des „richtigen“ Distanzmaßes?

Die Veranstaltung ist insofern als experimentell zu verstehen, als sie keine fertigen Antworten liefert, sondern vielmehr dazu motivieren möchte, gemeinsam solche Fragen zu diskutieren.

7. Bonn (Bad Godesberg)/Deutschland

Titel: Wissenschaftsbloggen experimentell

Art: Workshop

Datum: 12.07.2021, 9.30–12.30 Uhr

Organisiert von: Célia Burgdorff, Britta Hermans, Mareike König, Solvejg Nitzke

Anzahl der Teilnehmenden: bis 15

Wissenschaftsblogs bieten völlige Freiheit im Hinblick auf Stil, Publikationsfrequenz, Umfang, Inhalte und eingebundene Medien. Forschende können sich darin kreativ ausdrücken. Viele empfinden dies als Befreiung, wenn sie jenseits der Grenzen von kanonisierten wissenschaftlichen Textgenres schreiben können. Doch werden diese Freiheiten auch genutzt? Oder: Wie kann man sie nutzen und in den Texten umsetzen? In einem halbtägigen Schreibworkshop wollen wir das herausfinden und gemeinsam experimentell bloggen. Die Teilnehmenden sollten ein eigenes Schreibprojekt für einen Blogbeitrag mitbringen, an dem sie an diesem Vormittag arbeiten möchten. Nach einem kurzen Impulsvortrag zum kreativen und experimentellen Bloggen (inklusive praktischen Beispielen) sowie ein paar Aufwärmübungen, die dem Austausch über das eigene Blogprojekt dienen, bloggen die Teilnehmenden in drei Einheiten von jeweils 45 Minuten. Die Pausen können zur Diskussion und Austausch bei einem virtuellen Kaffee genutzt werden. Am Ende ziehen wir gemeinsam und individuell Bilanz, was „Wissenschaftsbloggen experimentell“ sein kann. Der Workshop steht auch Forschenden offen, die kein eigenes Blog haben. Die Plattform [de.hypotheses](https://de.hypotheses.org) kann für eine anschließende Publikation der Beiträge genutzt werden.

8. Istanbul/Türkei

Title: Bringing the Hands of the Past to the Codes of Tomorrow: the CMO Project

Art: Vortrag und Diskussion

Datum: 08.09.2021, 14.00–16.00 Uhr

Organisiert von: Orient-Institut Istanbul

With an aim of locating the 19th-century Ottoman music sources in the historical transition from early to contemporary musical practices, the project *Corpus Musicae Ottomanicae* (CMO) focuses on the critical editions of music manuscripts of the period. This is an edition of instrumental music pieces and texts in conjunction with an analysis of available concordances from a variety of sources. With two different notational practices involved, the project also aims at providing music researchers with a comparative basis to better account for different needs in editing and encoding music.

CMO draws on a modular infrastructure consisting of different components:

- A data model developed specifically for CMO implemented in MEI and modeled according to the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR).
- A web-based source catalog for searching and viewing manuscript and print music sources of the period.

- The scholarly apparatus of the edition is integrated into the source catalog: all references to sources, persons, or research literature cited in the edition can be accessed via the source catalog.

The integration of metadata into existing cataloging frameworks and the integration of encoding with digital editions makes the project significant not only from a musicological perspective but also for Digital Humanities and information science. A future goal of CMO is to further develop the components into a collatable digital edition in order to be able to address issues such as the digital modeling of different notation types or the multimodal modeling of text and music.

After the introduction of the project CMO, presenters and participants will discuss the possibilities and limits of capturing, modeling and presenting different notations of music or of multimodal resources that include text and music.

9. Washington, DC/USA

Titel: Transatlantischer Datenfeministischer Debattierclub

Art: Debatte

Datum: 13.09.2021, 15.00–17.00 Uhr

Organisiert von: Jana Keck (DHI Washington)

Die Digital Humanities befassen sich nicht nur mit der Anwendung von state-of-the-art computergestützten Methoden für geisteswissenschaftliche Fragestellungen, sondern auch mit der kritischen Betrachtung dieser Methoden innerhalb und außerhalb der Wissenschaft. Viele Industrieexpert:innen und Wirtschaftsmagazine wie *The Economist* and *Forbes Magazine* haben den Slogan „Data is the new oil“ popularisiert, um den Stellenwert von Daten als wertvollste Ressource im 21. Jahrhundert zu veranschaulichen. Daten lassen sich extrahieren, säubern, verarbeiten und gewinnbringend einsetzen. Doch wer profitiert davon? Welche Definitionen von Datenethik oder Regulierungen zum Datenschutz existieren in den USA und wie unterscheiden sich diese zu Deutschland? Welchen Einfluss haben die Unterschiede auf die Forschungspraxis der DH? Was können wir von geisteswissenschaftlichen state-of-the-art Theorien über den Umgang und Nutzung von Daten lernen? Das DHI Washington lädt ein zum transatlantischen datenfeministischen Debattierclub zum Thema „Die Macht der Daten in Deutschland und den USA“.

10. Paris/Frankreich

Titel: Digital Humanities Semantic Notebook

Art: Workshop

Datum: 16.09.2021, 14.00–15.30 Uhr

Organisiert von: Gérald Kembellec, Mareike König (DHI Paris)

Wissenschaftliche Arbeiten, die sich auf ein Korpus (Text, Daten) beziehen, stehen vor der Herausforderung, die Ergebnisse der Forschung zu dokumentieren und reproduzierbar zu machen. Mit einem „normalen“ Text ist das kaum möglich, da damit der Bezug zum analysierten Datensatz genauso verloren geht wie die Annotationen, Visualisierungen, Metadaten etc., mit denen das Korpus angereichert wurde. Die Frage ist also, wie die Ergebnisse komplexer sozial- und geisteswissenschaftlicher Arbeiten bei ihrer Online-Stellung für möglichst viele Menschen verständlich und reproduzierbar gemacht werden können. Mit einem von uns vorgeschlagenen „Digital Humanities Semantic

Notebook“ sollen diese Bedarfe angesprochen werden und eine neue Art von reproduzierbarer wissenschaftlicher Kommunikation für Mensch und Maschine möglich werden. Notebooks haben den Vorteil, „Selbstträger“ zu sein, denn sie enthalten zugleich Text, Datensätze, Beschreibungen, Berechnungen, Visualisierungen und sie können quasi in Echtzeit analysiert, reproduziert und verändert werden. In unserem halbtägigen Webinar möchten wir nach einer kurzen Präsentation des Konzepts Semantic Publishing als Einführung und einer Demonstration gemeinsam Experimentieren: In einem Jupyter Notebook erstellen wir einen gemeinsamen kollaborativen Text zu einem Testdatensatz aus einem Projekt des DHIP (Adressbuch der Deutschen von 1854). Der Datensatz wird eingeladen und kann so gefiltert, angereichert und dokumentiert werden. Gemeinsam schreiben wir an einem erklärenden Text, reichern diesen gegenseitig an, zeichnen ihn mit Metadaten aus, visualisieren Teilergebnisse... so dass am Ende ein Produkt des Semantic Publishing entsteht.

11. Washington, DC/USA

Titel: Discussing the Seven Seas of DH – A Global Fishbowl

Art: Podiumsdiskussion

Datum: 17.09.2021, 15.00–17.00 Uhr

Organisiert von: Jana Keck (DHI Washington), Jan Rohden (Geschäftsstelle)

Auch wenn die „Contact Zone“ inzwischen in den Geisteswissenschaften disziplinübergreifend verwendet wird, wurde der Begriff von Mary Louise Pratt im Kontext der Alphabetisierung und literarischer Theorien eingeführt. Kontaktzonen sind soziale Räume, in denen sich Kulturen treffen, miteinander kommunizieren und gemeinsame Geschichten und Machtverhältnisse verhandeln, jedoch oft in einem asymmetrischen Zusammenhang. Dieses Konzept lässt sich auch auf die akademische Landschaft übertragen. Was unterscheidet Digital Humanities von den Digitalen Geisteswissenschaften, den Humanidades Digitales oder den Humanités Numériques? Wie beeinflussen die unterschiedlichen Kulturen vor Ort die Arbeit der deutschsprachigen Digital Humanists? Und welche Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten ergeben sich in diesen Kontaktzonen?

Der krönende Abschluss der virtuellen DH-Reise bildet die Podiumsdiskussion á la Fishbowl-Methode mit verschiedenen Expert:innen aus den Gastländern der Max Weber Stiftung, um über die Besonderheiten der Digital Humanities dort und im Vergleich zu sprechen. Eine Zusammenfassung der Veranstaltung finden Sie hier: <https://dhdhi.hypotheses.org/6600>.

The poster features a light blue background. On the left, the title 'Discussing the Seven Seas of DH – A Global Fishbowl' is written in a bold, teal font. Below the title, the date 'September 17, 2021' and time '15h00-16h30 CET' are listed, followed by 'Online Event on Zoom' and the URL 'https://bit.ly/36N7df0'. At the bottom left, it says 'Organised by the Working Group Digital Humanities of the Max Weber Foundation'. On the right, there is a large illustration of a fishbowl containing several orange fish. The fishbowl is set against a background of a world map. In the top right corner, the 'Max Weber Stiftung' logo is visible, with the text 'Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland' below it. At the bottom right of the fishbowl, the hashtag '#vDHD2021 - Experimente' is written.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.